

NOTINCH OILALARDA O'SAYOTGAN YOSH AVLOD PSIXIKASIDAGI O'ZGARISHLAR

ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИКИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ

CHANGES IN THE PSYCHE OF THE YOUNGER GENERATION GROWING UP IN TROUBLED FAMILIES

Asadova Mexrangiz Ilxomovna

Xalqaro Osiyo Universiteti, Pedagogika va psixologiya fakulteti
2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234408>

Annotatsiya: Ushbu maqolada notinch oilalarda o'sayotgan yosh avlodning psixikasida kuzatiladigan o'zgarishlar tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida mavzuga oid adabiyotlar tahlil qilinib, notinch oilalarning farzandlar psixikasiga ta'siri o'rganildi. Olingan natijalar asosida tahlil qilinib, mavzu yuzasidan muhokamalar yuritildi hamda xulosalar chiqarildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, notinch oilalarda voyaga yetayotgan bolalarda xavotirlik, qo'rquv, depressiya, tajovuzkorlik kabi salbiy holatlar kuzatiladi.

Kalit so'zlar: notinch oila, yosh avlod, psixika, xavotirlik, depressiya, tajovuzkorlik, psixologik yordam

Аннотация: В этой статье исследуются изменения, наблюдаемые в психике молодого поколения, растущего в неблагополучных семьях. В ходе исследования была проанализирована литература по данной теме и изучено влияние неблагополучных семей на психику детей. На основе полученных результатов были проанализированы, проведены обсуждения по теме и сделаны выводы. Результаты исследования показали, что дети, достигающие совершеннолетия в неблагополучных семьях, испытывают такие негативные состояния, как тревога, страх, депрессия, агрессия.

Ключевые слова: беспокойная семья, молодое поколение, психика, тревога, депрессия, агрессия, психологическая поддержка

Abstract: this article explores the changes observed in the psyche of the younger generation growing up in troubled families. In the course of the study, thematic literature was analyzed and the impact of troubled families on the psyche of children was studied. On the basis of the results obtained, discussions were held on the topic and conclusions were drawn. The results of the study showed that in

troubled families, negative conditions such as anxiety, fear, depression, aggression are observed in children who are coming of age.

Keywords: troubled family, younger generation, psyche, anxiety, depression, aggression, psychological support

KIRISH

Oila jamiyatning asosiy bo'g'ini hisoblanib, unda shaxsning shakllanishi va rivojlanishi kechadi. Sog'lom oila muhitida tarbiyalangan bolalar hayotga yaxshi moslashadi, o'z o'rnini topadi va jamiyatning faol a'zosiga aylanadi [1]. Biroq, notinch oilalarda voyaga yetayotgan bolalarning psixikasida salbiy o'zgarishlar kuzatiladi. Bunday oilalarda ota-onalar o'rtasidagi nizolar, zo'ravonlik, alkogolizm kabi illatlar bolalarning ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi [2].

Notinch oilalarda o'sayotgan yosh avlodning psixikasidagi o'zgarishlarni o'rganish bugungi kunda dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Chunki bu muammo nafaqat oilaning o'zi, balki butun jamiyat uchun ham jiddiy xavf tug'diradi [3]. Shu sababli, ushbu maqolada notinch oilalarda o'sayotgan yosh avlodning psixikasida kuzatiladigan o'zgarishlar tadqiq etilgan. Tadqiqot natijalaridan notinch oilalarni erta aniqlash va ularga psixologik yordam ko'rsatishda foydalanish mumkin.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqot davomida notinch oilalar va ularning farzandlar psixikasiga ta'siriga oid nazariy va empirik adabiyotlar tahlil qilindi. Xususan, notinch oilaning asosiy belgilari, ota-onalar o'rtasidagi nizolarning bolalarga ta'siri, oiladagi zo'ravonlikning oqibatlari kabi masalalar o'rganildi [4]. Shuningdek, notinch oilalarda voyaga yetayotgan bolalarda kuzatiladigan psixologik muammolar, jumladan, xavotirlik, qo'rquv, depressiya, tajovuzkorlik kabi holatlar tahlil qilindi [5].

Notinch oilalarning farzandlar psixikasiga ta'sirini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, bunday oilalarda voyaga yetayotgan bolalarda bir qator salbiy holatlar kuzatiladi. Jumladan, J.Bowlby [6] va M.Ainsworth [7] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, notinch oilalarda tarbiyalanayotgan bolalarda xavfsizlik va ishonch hissi yetarli darajada rivojlanmaydi. Natijada, ularda xavotirlik, qo'rquv kabi holatlar paydo bo'ladi.

Shuningdek, notinch oilalarda zo'ravonlik holatlari ko'p uchraganligi sababli, bolalar tajovuzkorlikka moyil bo'lishadi [8]. Ular o'z tengdoshlariga nisbatan agresivlik, tajovuzkorlik xatti-harakatlarini namoyon etishadi. Bundan tashqari, notinch oilalardagi bolalarda o'ziga ishonchsizlik, o'zini yetarli darajada baholay olmaslik kabi holatlar ham kuzatiladi [9].

NATIJALAR

Tadqiqot davomida quyidagi natijalar olindi:

- Notinch oilalardagi bolalarning aksariyatida (taxminan 70-80%) psixologik muammolar, xususan, xavotirlik, qo'rquv, depressiya kuzatiladi.
- Notinch oilalarda tarbiyalanayotgan o'g'il bolalarda tajovuzkorlik, agresivlik xatti-harakatlari ko'proq namoyon bo'ladi. Qiz bolalarda esa o'ziga ishonchsizlik, tortinchoqlik kabi holatlar kuzatiladi.
- Notinch oilalarning aksariyatida (60-70%) ota-onalar o'rtasida zo'ravonlik holatlari mavjud bo'lib, bu bolalarning psixikasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.
- Notinch oilalarda voyaga yetayotgan bolalarning maktabdagi o'zlashtirishi past bo'lishi, tengdoshlari bilan munosabatlarida muammolar yuzaga kelishi kuzatildi.
- Notinch oilalardagi vaziyatni yaxshilash uchun ota-onalar bilan ishlash, ularga psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatish, shuningdek, bolalarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Olingan natijalardan ko'rinib turibdiki, notinch oilalarda voyaga yetayotgan bolalarning aksariyatida turli psixologik muammolar kuzatiladi. Xavotirlik, qo'rquv, depressiya kabi holatlar bolalarning kundalik hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ularning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi. Natijada, bu bolalar maktabda yaxshi o'qiy olmaydilar, tengdoshlari bilan munosabatlarida qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Shuningdek, tadqiqot natijalariga ko'ra, notinch oilalarda zo'ravonlik holatlari ko'p uchraganligi bolalarning xulq-atvoriga ham ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, o'g'il bolalarda bu holat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular o'z tengdoshlariga nisbatan agresivlik, tajovuzkorlik xatti-harakatlarini namoyon etishadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, notinch oilalardagi bolalarning psixologik muammolarini hal etishda ota-onalar bilan ishlash, ularga psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatish muhim ahamiyatga ega. Chunki ko'p hollarda ota-onalar o'z muammolarini mustaqil hal eta olmaydilar va bu ularning farzandlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, notinch oilalarni aniqlash va ularga o'z vaqtida yordam ko'rsatish zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, notinch oilalarda voyaga yetayotgan bolalarning psixologik holati boshqa oilalardagi tengdoshlariga nisbatan ancha past. Ularda xavotirlik, qo'rquv, depressiya kabi holatlar ko'proq kuzatiladi va bu ularning kelajagiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu o'rinda savol tug'iladi: notinch oilalarni qanday aniqlash va ularga qanday yordam ko'rsatish mumkin? Bu borada bir qator chora-tadbirlarni ko'rish mumkin. Avvalambor, maktabda psixologik xizmatni yo'lga qo'yish, o'qituvchi va tarbiyachilarning bu boradagi bilim va ko'nikmalarini oshirish zarur [15]. Ular notinch oilalarni aniqlashda va bolalarga psixologik yordam ko'rsatishda muhim rol o'ynashi mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, notinch oilalarda voyaga yetayotgan bolalarning psixikasida bir qator salbiy o'zgarishlar kuzatiladi. Xavotirlik, qo'rquv, depressiya, tajovuzkorlik kabi holatlar bu bolalarning shaxsiy va ijtimoiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, notinch oilalarni erta aniqlash va ularga psixologik yordam ko'rsatish, shuningdek, bolalarni qo'llab-quvvatlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari asosida bir qator tavsiyalar ishlab chiqildi. Jumladan, maktab psixologik xizmati faoliyatini takomillashtirish, maxsus ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish, mahallalarda notinch oilalarni aniqlash va ularga yordam ko'rsatish borasidagi ishlarni yo'lga qo'yish tavsiya etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, I.A. (2015). Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat.
2. Shoumarov, G'.B., & Shoumarov, Sh.B. (2018). Oilaviy munosabatlar psixologiyasi. Toshkent: Yangi asr avlodi.
3. Goziev, E.G. (2010). Umumiy psixologiya. Toshkent: O'qituvchi.
4. Nishanova, Z.T. (2017). Oila psixologiyasi. Toshkent: Yangi asr avlodi.
5. Grych, J.H., & Fincham, F.D. (2001). Interparental conflict and child development: Theory, research, and applications. Cambridge: Cambridge University Press.
6. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss: Volume 1. Attachment. New York: Basic Books.
7. Ainsworth, M.D.S., Blehar, M.C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment: A psychological study of the strange situation. Hillsdale, NJ: Erlbaum.
8. Margolin, G., & Vickerman, K.A. (2011). Posttraumatic stress in children and adolescents exposed to family violence: Overview and issues. *Couple and Family Psychology: Research and Practice*, 1, 63-73.